

III ENEI

III ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Educação, Tecnologias Educacionais e Inovação Pedagógica em Contextos Digitais
09 e 10 de julho de 2026

ENSINAR PORTUGUÊS PARA QUÊ? CONCEPÇÕES DE LICENCIANDOS SOBRE NORMA GRAMATICAL E DIVERSIDADE LINGUÍSTICA

Ana Vitória Dias Lima¹
Jéssyca Layana da Silva Gondim²
Thiago Campos da Silva³
Thacila Mikaelen Mendes da Cunha⁴
Nayara Karine Silva de Souza⁵

¹Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, vitoria7@gmail.com

²Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, layanagondim@gmail.com

³Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, teclecampos@gmail.com

⁴Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, thacilamendes96@gmail.com

⁵Mestrado em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas – Universidade do Estado do Pará, professoranayarakarine@gmail.com

Observação: para enviar o artigo científico “SEM IDENTIFICAÇÃO”, basta anexar esse mesmo documento sem “Nome completo do autor” e “Nome do curso – Nome da Universidade. e-mail: autor@gmail.com”.

DOI:10.5281/zenodo.20804819

Resumo

Este estudo investiga as concepções de licenciandos em Letras/Português da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vinculados ao Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), acerca do ensino da língua portuguesa, da norma-padrão e da diversidade linguística. A pesquisa se justifica pela persistência de visões normativas e prescritivas no contexto educacional brasileiro, que restringem a linguagem escolar à norma-padrão e ignoram as contribuições da Sociolinguística, reforçando o preconceito linguístico. O objetivo principal é compreender como essas crenças são construídas e seus potenciais impactos na futura atuação docente, contribuindo para a discussão sobre o papel da formação inicial na desconstrução de estigmas linguísticos e na promoção de uma educação mais inclusiva. A metodologia empregada é de caráter bibliográfico, descritivo, quali-quantitativo e de campo. O *corpus* da pesquisa foi composto por dados coletados por meio de questionário misto, aplicado a 21 acadêmicos do último semestre do curso. O instrumento incluiu questões abertas para perfil sociodemográfico e motivação, e questões fechadas em escala Likert para mensurar o grau de concordância com afirmativas sobre a língua. A fundamentação teórica baseia-se em autores como Faraco (2016, 2017), Moura Neves (2000, 2003), Bagno (1999, 2007, 2011), Antunes (2003) e Magda Soares (1986). Os resultados apontam para a coexistência de crenças tradicionais e concepções em transição. Conclui-se que, apesar da adesão à norma prescritiva, há abertura para uma abordagem mais crítica e plural no ensino de língua.

Palavras-chave: Norma-padrão; Diversidade Linguística; Preconceito Linguístico; Formação de Professores; Sociolinguística.

1. INTRODUÇÃO

A língua portuguesa, enquanto fenômeno social e culturalmente situado, reflete a diversidade de seus falantes e suas práticas comunicativas. No entanto, no contexto educacional brasileiro, observa-se a persistência de visões normativas e prescritivas que restringem a linguagem escolar à norma-padrão, frequentemente associada ao português europeu. Essa concepção, herdada de tradições gramaticais elitistas e excludentes, desconsidera as contribuições da Sociolinguística e reforça preconceitos linguísticos que marginalizam as variedades populares da língua.

As gramáticas normativas elaboradas no Brasil, influenciadas por modelos europeus, perpetuaram uma visão homogênea da língua e negligenciaram as especificidades estruturais do português brasileiro. Conforme apontam autores como Faraco (2016), Moura Neves (2003) e Perini (2010), essa abordagem prescritiva deslegitima os usos linguísticos reais e promove práticas pedagógicas distanciadas da realidade sociolinguística dos alunos. Embora o avanço dos estudos linguísticos tenha impulsionado reflexões sobre variação, preconceito linguístico e ensino crítico da língua, muitas práticas de formação docente ainda reproduzem discursos excludentes e estigmatizantes.

Diante disso, este artigo propõe analisar as concepções de licenciandos em Letras/Português da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vinculados ao Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), no que se refere ao ensino da língua portuguesa, à norma-padrão e à diversidade linguística. Busca-se compreender de que maneira essas crenças se constituem e quais os impactos que podem gerar na atuação docente desses futuros professores. A relevância do estudo está em contribuir para a discussão sobre o papel da formação inicial na consolidação ou desconstrução de estigmas linguísticos, propondo alternativas pedagógicas que promovam uma educação linguística mais inclusiva e coerente com a realidade sociocultural dos falantes brasileiros.

O artigo está estruturado da seguinte forma: introdução e referencial teórico que fundamenta as discussões sobre norma-padrão, crenças linguísticas e preconceito. Em seguida, descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados, seguido de análise dos dados obtidos por meio da pesquisa de campo e, por fim, são discutidas as implicações dos resultados para a prática docente e apontados caminhos para uma abordagem pedagógica pautada na valorização da variação linguística.

2 CRENÇAS LINGUÍSTICAS: NORMA, VARIAÇÃO E PRECONCEITO

A construção das crenças linguísticas no Brasil está profundamente enraizada em processos históricos, sociais e políticos que atravessam a formação da própria língua portuguesa no território brasileiro. Para Barcelos (2001), crenças linguísticas são concepções construídas socialmente que os indivíduos possuem sobre a linguagem, ensino e aprendizagem, e que influenciam suas práticas e atitudes linguísticas. Tais crenças não se formam de maneira neutra, mas estão impregnadas de ideologias que reproduzem relações de poder, como destaca Faraco (2016), ao mostrar que a valorização da norma-padrão em detrimento das variedades populares da língua reflete a imposição de uma visão elitista e excludente.

Não é à toa que a imposição da norma-padrão, longe de ser um fenômeno natural da língua, constitui-se como um projeto sociopolítico de controle e de distinção social, sendo historicamente associado às elites letradas. Essa perspectiva cria uma relação hierárquica entre as variedades linguísticas, consolidando um modelo normativo que privilegia uma versão idealizada da língua, baseada, durante muito tempo, nos padrões do português europeu.

No contexto brasileiro, essa herança se manifestou na consolidação de uma tradição gramatical prescritiva, moldada pela tentativa de reproduzir os padrões linguísticos de Portugal, mesmo que desconectados da realidade sociolinguística do Brasil. Como aponta Faraco (2016), a gramática normativa brasileira é, em grande medida, um reflexo dessa matriz colonial, que desconsidera as especificidades estruturais e culturais do português falado no Brasil. Perini (2010) reforça essa crítica ao afirmar que as gramáticas normativas, ao se distanciar da descrição efetiva dos usos linguísticos brasileiros, contribuem para a manutenção de uma visão distorcida da língua, apresentando-a como um conjunto de regras fixas, homogêneas e inquestionáveis.

Na contramão desse modelo prescritivo, surgem abordagens que buscam descrever a língua em sua diversidade e funcionamento real. Moura Neves (2000; 2003) propõe uma visão funcional da gramática, na qual a língua é compreendida como um sistema de escolhas, regido pelos usos e pelos contextos comunicativos. Acerca disso, a autora ressalta que a gramática não deve ser vista como um código de certo e errado, mas como uma ferramenta para compreender como os falantes constroem sentidos. Outrossim, Faraco (2016) compartilha dessa visão ao argumentar que a tradição gramatical brasileira precisa ser revista, abandonando o viés normativo que ignora a realidade linguística do país.

Esse distanciamento entre a gramática normativa e os usos reais da língua não é apenas uma questão acadêmica, mas tem impactos concretos no processo educativo e na

sociedade em geral. Como bem observa Bagno (2011), o preconceito linguístico, sustentado por essas crenças normativas, gera exclusão social, fracasso escolar e reforça estigmas que associam determinadas formas de falar a ideias de ignorância, inferioridade ou falta de inteligência. Esse preconceito não se restringe às variedades populares, mas também atinge qualquer uso linguístico que não esteja alinhado ao padrão escolarizado, afetando especialmente falantes de classes populares, povos tradicionais, indígenas e comunidades periféricas.

Nesse cenário, ganha força um dos mitos linguísticos mais resistentes: à ideia de que o português europeu seria o “verdadeiro” português, e que o português brasileiro seria uma espécie de derivação imperfeita ou corrompida. Faraco (2016) demonstra que essa crença está profundamente ligada a uma lógica colonial e eurocêntrica, que perpetua a desvalorização das expressões culturais e linguísticas brasileiras. Perini (2010; 2021) desconstrói esse mito ao apresentar dados que comprovam que o português brasileiro possui um sistema linguístico plenamente autônomo, com regras próprias e estruturas consolidadas, o que o qualifica como uma variedade legítima, assim como o português europeu. Moura Neves (2000) também enfatiza que não cabe à gramática determinar o valor das variedades, mas sim compreender e descrever os princípios que regem o funcionamento da língua nas suas mais diversas manifestações.

Portanto, a manutenção das crenças linguísticas baseadas na superioridade de uma variedade em relação às outras, especialmente no contexto do ensino, reforça desigualdades e reproduz estigmas sociais. Superar esse quadro exige uma mudança de paradigma no ensino da língua portuguesa, que deve abandonar a lógica exclusivamente normativa e prescritiva para adotar uma abordagem que valorize a variação linguística, a realidade dos falantes e os princípios de uma gramática funcional e descritiva. Como indicam Bagno (2011), Moura Neves (2000), Faraco (2016) e Perini (2021), essa transformação não se trata de flexibilizar regras, mas de reconhecer a língua como um fenômeno vivo, dinâmico e profundamente conectado às práticas sociais e culturais dos seus falantes.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

O corpus deste trabalho constitui-se de dados obtidos por meio de um questionário aplicado, no início do ano de 2023, com 21 acadêmicos do último semestre do curso de Letras com Habilitação em Língua Portuguesa, de uma universidade pública em Belém do Pará. Para investigar um tema tão complexo como "Ensinar Português Para Quê? Concepções de Licenciandos sobre Norma Gramatical e Diversidade Linguística", é fundamental adotar uma

abordagem metodológica robusta e multifacetada. Esta pesquisa se pauta em uma combinação de pesquisa bibliográfica, descritiva, quali-quantitativa e de campo, buscando não apenas mapear as concepções de língua dos licenciandos, mas também contextualizá-las teoricamente e analisar suas implicações.

A pesquisa bibliográfica constitui o alicerce teórico do estudo, conforme preconizado por Severino (2017), que a descreve como o levantamento, seleção e interpretação de material já publicado sobre o tema. No contexto desta investigação, a revisão bibliográfica é essencial para aprofundar o entendimento sobre as concepções de língua, norma e variação linguística, bem como sobre os debates em torno da formação de professores e do ensino de português no Brasil.

Para investigar as concepções dos licenciandos, a pesquisa adota um caráter descritivo com abordagem quali-quantitativa. A pesquisa descritiva, segundo Gil (2019), tem como objetivo principal descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Neste estudo, ela é responsável por caracterizar o perfil dos participantes e mapear suas concepções sobre o ensino de português, a norma gramatical e a diversidade linguística.

A abordagem quali-quantitativa da pesquisa, por sua vez, reflete a intenção de combinar a análise estatística dos dados com uma compreensão mais profunda e interpretativa dos fenômenos. Minayo (2017) defende que a abordagem quali-quantitativa permite captar a complexidade do real, articulando o rigor estatístico com a riqueza das subjetividades e dos significados.

Já a pesquisa de campo, conforme Thiollent (2009), implica na coleta de dados diretamente no ambiente onde o fenômeno ocorre. Neste estudo, o ambiente de campo se trata da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), especificamente a turma de licenciandos em Letras/Português, vinculados ao Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR).

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário misto, aplicado de forma remota, com o auxílio da plataforma digital *google forms*, destinados aos alunos do último semestre do curso citado (salientamos que dos 30 discentes da turma, 21 responderam ao questionário, totalizando uma amostra significativa para a análise), contendo:

a) 8 questões abertas, segmentadas em: (I) 7 questões destinadas a traçar o perfil sociodemográfico e acadêmico dos respondentes (ex.: idade, gênero, formação, tempo de profissão etc.; (II) 1 questão aberta específica explorando a motivação e o interesse por trás da escolha do curso em questão, **imagem 1**.

Imagem 1 – Recorte das respostas à pergunta aberta referente a escolha do curso

Por que você escolheu fazer letras?

21 respostas

Porque vai muito além de ensinar gramática propriamente dita, mas de poder ensinar através dos textos a capacidade de pensar e refletir como sujeitos construtores de uma sociedade.

Porque era o curso que tinha disponível no ato da inscrição.

Porque sempre foi um sonho falar e escrever bem.

Fonte: Questionário/Plataforma *google forms*, 2025.

b) 38 questões fechadas, das quais selecionamos 7 para análise, a fim de atender aos objetivos da pesquisa, em escala *Likert*, elaborado com 4 possibilidades de respostas para cada questão (concordo; concordo parcialmente; discordo parcialmente; e discordo) para mensurar o grau de concordância ou discordância dos participantes com as afirmativas propostas, facilitando a análise estatística das tendências e padrões.

A tabulação e análise percentual das respostas, por exemplo, podem ou não revelar a predominância de certas concepções sobre a norma e a variação linguística. A dimensão qualitativa da pesquisa é fundamental para ir além dos números, buscando compreender *por que* os licenciandos têm determinadas concepções. Embora o questionário em escala *Likert* forneça dados quantificáveis, a análise das respostas não se limita a isso.

A interpretação das nuances de "concordo parcialmente" ou "discordo parcialmente", por exemplo, demanda uma análise qualitativa das implicações dessas escolhas. A aplicação do questionário em escala *Likert* diretamente a esses 21 discentes representa a essência da coleta de dados de campo. Como já mencionado, neste estudo selecionamos 7 questões para análise, **quadro 2**.

Quadro 2 – Questões referente às concepções de língua

P1	Para se escrever bem, devemos aprender gramática.
P2	“A escola deve ensinar português padrão porque esse conhecimento vai fazer o aluno ascender socialmente”
P3	Norma padrão e norma culta não são sinônimos
P4	“Não se deve ensinar “errado” na escola, por isso, não se deve dizer ao aluno que “os meninos” não está errado, porque está”

P5	Deve-se ensinar a gramática na escola, porque ela é uma ferramenta para tornar a comunicação mais efetiva.
P6	O português fala melhor a língua portuguesa em comparação ao brasileiro.
P7	A escola é o lugar onde se deve aprender a norma padrão e as demais normas

Fonte: Autoras (2025).

A discussão dos resultados, conforme previsto na estrutura do artigo, consiste em confrontar os dados empíricos com o referencial teórico estabelecido. Essa etapa permite identificar se as crenças dos licenciandos reforçam ou desconstruem os estigmas linguísticos discutidos por autores como Bagno (2011). Além disso, seria possível analisar como essas concepções se alinham (ou não) às propostas de uma pedagogia da variação linguística defendida por Antunes (2003) e Magda Soares (1986). A pesquisa de campo, ao trazer à luz a realidade das concepções dos futuros professores, é um ponto de partida para propor caminhos para uma abordagem pedagógica pautada na valorização da variação linguística, contribuindo para uma formação docente mais crítica e consciente de seu papel na promoção de uma educação linguística inclusiva no Brasil.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os principais resultados obtidos a partir da aplicação do questionário aos licenciandos do curso de Letras/Português da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), vinculados ao Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR). O objetivo é analisar primeiramente o anseio dos graduandos pelo curso de letras e posteriormente compreender as concepções desses futuros professores sobre a norma-padrão, o ensino de gramática e a diversidade linguística, aspectos centrais do presente estudo.

4.1 Anseio dos estudantes em relação ao curso de letras

Antes das indagações concernentes à língua materna, consideramos pertinente verificar, a priori, se há nos estudantes a crença de que o curso de Letras é destinado à apropriação da norma padrão da língua portuguesa, e, ainda, se associam-na ao português brasileiro, para tanto fizemos a seguinte indagação: Por que você escolheu cursar Letras/português?

Ao analisarmos as respostas dadas à questão, observamos que apresentam diferenças. Alguns alunos apontaram que escolheram o curso por afinidade à docência, outros por se

interessarem pelas duas grandes áreas do curso, isto é, linguística e literatura, e ainda, os que escolheram pela oportunidade de ampliar os conhecimentos em relação à leitura, bem como por ser o único curso disponível no ato de inscrição, entre outras respostas. Houve também aqueles que associaram a escolha do curso à possibilidade de falar e de escrever “bem” o português e por oportunizar a aprendizagem da gramática normativa. Dessas respostas, selecionamos algumas para análise. Optamos por catalogá-las em um quadro (**Quadro 3**) para uma melhor visualização. Com intuito de preservar a identidade dos participantes, denomina-os por I1, I2, I3 e I4 e I5, em que I representa informante.

Quadro 3 – Respostas dada à questão “Por que você escolheu o curso de Letras Português?”

I1	Porque vai muito além de ensinar gramática propriamente dita, mas de poder ensinar através dos textos a capacidade de pensar e refletir como sujeitos construtores de uma sociedade.
I2	Porque sempre foi um sonho falar e escrever bem.
I3	Para fazer uso corretamente da gramática ao escrever
I4	Porque, queria conhecer melhor a minha língua materna.
I5	Me permite compreender melhor meu idioma, para ter uma boa prática na minha língua materna.

Fonte: Autoras (2025).

As respostas evidenciam que estes alunos, apesar de estarem cursando o penúltimo semestre do curso, acreditam que o curso de letras objetiva ensinar a gramática normativa, para falar e escrever “bem” o português, como é observado nas respostas de I2 e I3. Os informantes I1, I4 e I5, ainda que não afirmem isso diretamente, é possível constatar que também carregam consigo esta crença. Por exemplo, quando I1 usa a expressão “vai além de ensinar a gramática” demonstra implicitamente que acredita que o curso o tornará proficiente quanto ao uso de regras gramaticais. A mesma constatação pode ser feita, também, pelas respostas de I4 e I5, quando afirmam que o curso proporcionaria todo o conhecimento estrutural normativo da língua que acarretaria o bom uso do português nos eventos sociais.

Tais respostas demonstram que muitos alunos ainda correlacionam o curso de letras ao ensino de gramática, e isso pode significar uma crença instaurada no imaginário de parte dos estudantes que adentram a universidade. Pode significar também que, talvez, os cursos de Letras não estejam oferecendo subsídios teóricos-metodológicos suficientes para assegurar uma formação que possibilite aos futuros profissionais o reconhecimento da língua em sua diversidade. Destaca-se que o não entendimento por partes dos professores das formas de variação que coexistem no sistema linguístico, pode fortalecer o preconceito linguístico e viabilizar a criação de estereótipos em relação a variantes desprestigiadas na sala de aula. Nesse sentido, Silva e Baronas (2019, p. 236) afirmam que

é importante que, durante sua formação, os estudantes de Letras, futuros professores, construam não só um arcabouço teórico-metodológico a respeito da variação linguística e sua inserção no ensino, mas que também acreditem na importância de um trabalho com a língua na perspectiva da diversidade linguística.

Dessa forma, é evidente a necessidade de inserir a temática do plurilinguismo na matriz curricular do curso, a partir de uma abordagem que privilegie a reflexão sobre o caráter multiforme da língua, em uma educação linguística crítica e que cause inquietude sobre a língua em seu caráter dinâmico. Tradicionalmente, como já discutido, o ensino da língua portuguesa no Brasil tem se baseado na norma-padrão imposta pelas gramáticas prescritivas, apresentada como um conjunto fixo de regras idealizadas, distante do uso real da língua cotidiana dos falantes. Este estudo, pois, desperta a reflexão para uma alternativa teórica e prática: a adoção de uma norma de referência, fundamentada na descrição do português falado no Brasil, especialmente por falantes cultos em situações formais de comunicação.

Diferentemente da norma culta tradicional, que tende a ser prescritiva e eurocentrada, a norma de referência é descritiva, construída com base em dados reais de uso linguístico coletados por meio de corpora orais. Essa proposta considera as estruturas gramaticais que são de fato utilizadas por falantes brasileiros em diferentes regiões, respeitando a dinâmica viva da língua e suas variações naturais.

A adoção dessa perspectiva tem importantes implicações pedagógicas. Primeiramente, ela rompe com a ideia de erro como desvio inaceitável e, em vez disso, promove uma compreensão da língua como fenômeno diverso, histórico e funcional. Em segundo lugar, ela contribui para o desenvolvimento da autoestima linguística dos alunos, especialmente daqueles oriundos de grupos sociais que utilizam variedades historicamente estigmatizadas. Por fim, ela permite que o ensino da língua se torne mais significativo, uma vez que parte da realidade linguística do próprio aluno e o conduz, com mais clareza e empatia, ao domínio das formas adequadas para diferentes contextos de uso.

Ao ensinar com base na língua viva, real e funcional dos brasileiros, a escola contribui para uma educação mais justa, plural e coerente com os princípios da BNCC (Brasil, 2017) e com os avanços da Linguística contemporânea. Nesse sentido, para promover essa mudança, é necessário que essa discussão perpassa a formação do futuro profissional de Letras com mais aprofundamento teórico e articular estes novos saberes à novas atitudes em relação à língua materna, pois a variação

é intrínseca a toda e qualquer língua, porque se distribui por todos os níveis linguísticos, porque contribui para a constituição e significação das interlocuções de que participamos, porque é ativamente utilizada na construção de efeitos de sentido em nossos textos orais e escritos, porque constitui nossas identidades e caracteriza as ações que realizamos nas interações sociais (Faraco & Zilles, 2017, p. 175).

A defesa de uma "norma de referência", como proposto por Magda Soares, Faraco e Moura Neves, é fundamental. Ela representa um avanço significativo porque busca conciliar a necessidade de oferecer aos alunos acesso à cultura letrada e às variedades de prestígio da língua, sem estigmatizar as formas de falar que são naturais em seus cotidianos. Essa é uma mudança ética e política, como bem apontado, pois impacta diretamente a autoestima linguística dos estudantes e a forma como eles se veem e são vistos na sociedade. A citação de Faraco e Zilles reforça a ideia central de que a variação não é um desvio, mas uma característica inerente à língua. Ao compreender que a língua é dinâmica, multifacetada e socialmente situada, os futuros professores podem desconstruir preconceitos e estereótipos que historicamente marginalizaram certas formas de expressão.

Partimos agora para análise das principais concepções dos professores em relação à língua portuguesa, descrevendo qualitativamente como eles lidam com o fenômeno da variação do sistema linguístico brasileiro.

4.2 Catalogação e análise das questões referente às concepções dos acadêmicos sobre a língua materna

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos por meio das respostas dos questionários pelos alunos. Salientamos que a escala *Likert* em sua forma tradicional, apresenta múltiplas alternativas ordenadas, como "Discordo totalmente", "Discordo parcialmente", "Concordo parcialmente" e "Concordo totalmente" que permitem averiguar nuances na percepção dos respondentes. No entanto, com base nos objetivos da presente pesquisa, optou-se por agrupar essas quatro opções em apenas duas categorias analíticas, a fim de facilitar a leitura e a interpretação dos dados.

Desse modo, foram incluídas na categoria "Concordo" as opções "Concordo" e "Concordo parcialmente", bem como "Discordo parcialmente", uma vez que o uso do termo "parcialmente" indica, de algum modo, uma inclinação à concordância com a afirmação apresentada. Já a opção "Discordo" representa, sozinha, a categoria "Discordo", pois expressa a refutação plena à ideia. Essa escolha metodológica permite manter o foco nas tendências gerais de opinião, sem prejuízo à validade dos dados, uma vez que as variações internas entre os níveis de concordância e discordância não são o foco central desta investigação. Iniciamos

esta análise com a resposta dos informantes à seguinte questão: **Para se escrever bem, devemos aprender gramática, gráfico 1.**

Gráfico 1 - Resultado das respostas à questão: *Para se escrever bem, devemos aprender gramática*

Leia as afirmações e responda conforme o grau de CONCORDÂNCIA ou DISCORDÂNCIA que você atribuiu a elas.
0 / 21 respostas corretas

Fonte: Autoras (2025).

A análise quantitativa inicial revelou que parte significativa dos estudantes ainda associa fortemente o ensino de Língua Portuguesa ao domínio da gramática normativa. Quando questionados sobre a importância da gramática para o domínio da escrita, por exemplo, 90,1% dos participantes concordaram com a afirmativa de que "para se escrever bem, devemos aprender gramática" enquanto 9,5 discordam. Esse percentual indica uma internalização da ideia de que o domínio da norma-padrão é condição indispensável para o desempenho linguístico considerado aceitável socialmente. Outro dado expressivo foi observado na afirmativa: "A escola deve ensinar português-padrão porque esse conhecimento vai fazer o aluno ascender socialmente", **gráfico 2.**

Gráfico 2 - A escola deve ensinar português-padrão porque esse conhecimento vai fazer o aluno ascender socialmente.

Leia as afirmações e responda conforme o grau de CONCORDÂNCIA ou DISCORDÂNCIA que você atribuiu a elas.

0 / 21 respostas corretas

Fonte: Autoras (2025).

Os dados revelam que majoritariamente 90,5% dos estudantes concordaram, e apenas 9,5 discordam, o que evidencia a crença na norma-padrão como mecanismo de mobilidade social, reforçando o discurso de que o domínio de uma variedade linguística valorizada pode proporcionar inserção no mercado de trabalho e prestígio cultural. No que se refere à distinção entre norma-padrão e norma culta, os dados mostraram certo desconhecimento conceitual **Gráfico 3**.

Gráfico 3 - Norma-padrão e norma culta são sinônimos

Leia as afirmações e responda conforme o grau de CONCORDÂNCIA ou DISCORDÂNCIA que você atribuiu a elas.
0 / 21 respostas corretas

Fonte: Autoras (2025).

Embora 33,3% dos estudantes tenham discordado da equivalência entre esses termos, cerca de 66,7% concordam com a afirmativa de que “norma-padrão e norma culta são sinônimos”, revelando confusões conceituais comuns que podem comprometer a prática docente crítica. Outro ponto importante foi a avaliação da afirmativa: "Não se deve dizer ao aluno que 'os menino' não está errado, porque está", **gráfico 4**.

Gráfico 4 - Não se deve dizer ao aluno que 'os menino' não está errado, porque está".

Leia as afirmações e responda conforme o grau de CONCORDÂNCIA ou DISCORDÂNCIA que você atribuiu a elas.
0 / 21 respostas corretas

Fonte: Autoras, 2025.

Nesta questão, 80,9% dos participantes concordaram, demonstrando uma visão fortemente prescritiva e pouco sensível à variação linguística presente nas práticas reais de fala, pois se uma grande parte dos alunos "concorda" que o "os menino" é incorreto, mesmo sabendo da sua ocorrência na oralidade, isso pode indicar a internalização de uma visão purista. Isso sugere que os informantes ainda não incorporaram plenamente os princípios de uma pedagogia sociolinguisticamente orientada, conforme defendem autores como Bagno (2011) e Faraco (2016). Por outro lado, houve sinais de avanço em algumas concepções. Uma parte significativa dos licenciandos discordou da ideia de que o português europeu é superior ao português brasileiro, **gráfico 5**.

Gráfico 5 - O português fala melhor a língua portuguesa em comparação ao brasileiro.

Leia as afirmações e responda conforme o grau de CONCORDÂNCIA ou DISCORDÂNCIA que você atribuiu a elas.

0 / 21 respostas corretas

Fonte: Autoras (2025).

Os dados revelam uma crítica à perspectiva colonialista e eurocêntrica que tradicionalmente moldou o ensino de língua no Brasil. Se, por outro lado, uma parcela significativa "discorda" de que o português europeu é superior, isso sugere uma maior abertura à diversidade linguística, indicando que os debates acadêmicos promovidos durante a formação têm surtido efeito na desconstrução desse mito linguísticos, porém, há de considerar que um percentual significativo concorda, fica evidente a necessidade de uma abordagem teoricamente orientada sobre a questão nos cursos que formam em língua materna.

Também foi possível observar que os estudantes atribuem à escola a responsabilidade de oferecer o ensino da norma-padrão, mas não necessariamente como forma única e superior de linguagem. Muitos indicaram que o ensino da variedade padrão deve ocorrer em diálogo com outras formas de expressão, **gráfico 6**, como apontam Antunes (2003) e Soares (1986), demonstrando indícios de uma consciência emergente sobre a importância da variação e da diversidade linguística.

Gráfico 6 - A escola é o lugar onde se deve aprender a norma padrão e as demais normas

Leia as afirmações e responda conforme o grau de CONCORDÂNCIA ou DISCORDÂNCIA que você atribuiu a elas.

0 / 21 respostas corretas

Fonte: Autoras (2025).

Diante disso, os resultados apontam para a coexistência de crenças tradicionais e concepções em transição, revelando um cenário de disputa simbólica no campo da formação docente. Embora ainda haja forte adesão à norma prescritiva e a crenças consolidadas sobre "falar bem", observa-se também a presença de sujeitos em processo de desconstrução e abertura para uma abordagem mais crítica e plural do ensino de língua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo sublinhou a urgência de repensar o ensino da língua portuguesa no Brasil, que ainda se encontra fortemente arraigado em visões normativas e prescritivas. Ficou evidente que a adesão à norma-padrão como única referência para a "boa escrita" e a crença em sua função exclusiva de ascensão social persistem entre os futuros professores de Letras. Essa mentalidade, infelizmente, continua a negligenciar a riqueza da diversidade linguística brasileira e a alimentar o preconceito linguístico, marginalizando as variedades populares da língua.

A pesquisa revelou uma tensão palpável entre as concepções tradicionais e as mais progressistas entre os licenciandos. Embora haja um forte apego a ideias puristas sobre a língua e a gramática, observamos também sinais encorajadores de uma crescente consciência sobre a importância da variação linguística e uma crítica à superioridade do português europeu. Essa coexistência de crenças indica um campo fértil para a desconstrução de estigmas e para a promoção de uma educação linguística mais inclusiva.

É fundamental que a formação inicial de professores de Letras aprofunde o debate sobre a Sociolinguística e incorpore de forma mais robusta uma epistemologia crítica da

linguagem. Isso significa ir além da descrição estrutural da gramática para explorar as dimensões históricas, sociais e ideológicas da língua. Somente assim os futuros profissionais estarão equipados para mediar o conhecimento da norma-padrão de forma contextualizada, não como um dogma inquestionável, mas como uma das possibilidades de uso da língua, relevante para certos contextos comunicativos.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. **Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedantismo**. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Cognição, crenças e conhecimento do professor de línguas: suas implicações para o ensino e a aprendizagem. **Linguagem & Ensino, Pelotas**, v. 4, n. 1, p. 13–42, 2001.

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz**. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

BAGNO, Marcos. **Gramática pedagógica do português brasileiro**. 3. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

FARACO, Carlos Alberto. **Gramáticas brasileiras: tradição e ruptura**. 2. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

FARACO, Carlos Alberto. **Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das línguas**. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

FARACO, Carlos Alberto. Como falar sobre as bases da pedagogia da variação linguística num contexto sem norma de referência? **Revista da ABRALIN**, v. 19, 2020. Disponível em: <https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1472>. Acesso em: 09 jun. 2025.

FARACO, Carlos Alberto. Por um ensino de língua portuguesa sociolinguisticamente orientado. **Revista da ABRALIN**, v. 18, n. 2, 2019. Disponível em: <https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1343>. Acesso em: 09 jun. 2025.

FARACO, Carlos Alberto; ZILLES, Ana Maria. **Para conhecer norma linguística**. São Paulo: Contexto, 2017.

FIORIN, José Luiz. **O ensino da língua portuguesa: velho problema, novas propostas**. São Paulo: Ática, 1999.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

KLEIMAN, Ângela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In: SIGNORINI, Inês (Org.). **Alfabetização como prática social**. Campinas: Mercado de Letras, 1995. p. 37–61.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs.). **Gêneros textuais e ensino**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2008. p. 19–36.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2017.

MOURA NEVES, Maria Helena de. **A gramática funcional**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

MOURA NEVES, Maria Helena de. **Gramática de usos do português**. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2000.

PERINI, Mário A. **Gramática do português brasileiro**. 2. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

PERINI, Mário A. **Gramática descritiva do português**. 2. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2021.

RAMOS, Ana Luiza. **A leitura na escola: velhos e novos leitores**. Porto Alegre: Penso, 2012.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. **rev. e ampl.** São Paulo: Cortez, 2017.

SILVA, Ana Cláudia Marques da; BARONAS, Roberta de Sá. Formação inicial de professores de língua portuguesa e diversidade linguística: o que nos dizem os futuros docentes? **Revista do Gelne**, João Pessoa, v. 21, n. 2, p. 228–244, jul./dez. 2019.

SOARES, Magda. **Linguagem e escola: uma perspectiva social**. São Paulo: Ática, 1986.

THILLEN, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2009